

Resultados y discusión

Resultados

Después de codificar, clasificar y analizar los discursos obtenidos de las profesionales de enfermería que participaron en las entrevistas; emergieron las siguientes categorías empíricas:

Categorías	Subcategorías	Testimonios de los sujetos de estudio
Categoría I: Percepción del enfermero sobre el cuidado espiritual	Subcategorías 1: Competencias cognitivas	E1: Es brindar apoyo emocional E2: Es la parte humana de uno, de sentir el amor por el prójimo y hacia los demás. E3: Es cuando el enfermero tiene sus propias creencias, cree en un ser superior y tiene una comunicación con él a través de la lectura de la Biblia, puede ser de que no pertenezca a ninguna religión, y lo evidencia a través de ese cuidado especial que es el cuidado espiritual. E4: Es brindar apoyo al paciente hablando sobre los milagros que Dios E5: Es hacer el bien en favor de otra persona, aportando esa salud tanto física mental y espiritual E6: Es respetar las creencias religiosas de nuestros pacientes E7: El cuidado espiritual es llevar un poco de la palabra de Dios, darles un apoyo más que emocional, es espiritual E8: Es el apoyo espiritual que le brindamos al paciente, es respetar su credo, es propiciar el perdón. E9: Es fortalecer la fe de cada paciente y también de forma personal, fortalecer la relación con Dios, lograr que la persona pueda confiar. E10: Es darle fortaleza al paciente mediante sus creencias religiosas, pueden ser de diferentes religiones, cuando el paciente ingresa es bueno saber una parte de El E11: Es brindar la seguridad, paz y también la fe de que ellos pueden recuperarse, no sólo con el paciente, sino que también con la familia que muchas veces son los que están en incertidumbre, dolor y angustia. E12: Es el apoyo psicológico brindándole la palabra de Dios al paciente durante su Estancia en el servicio E13: Cuidado espiritual no solamente es la religiosidad sino una creencia, un valor de la persona. E14: Es alimentar esa fe que tú tienes, día a día, es proteger y seguir cultivando esa fe que

Subcategoría 2
Competencias
procedimentales

cada uno tiene.

E15: Es el cuidado de la parte espiritual de cada paciente.

E16: Es muy importante porque con tantas muertes que hay, encontramos gente muy asustada, sin esperanza, pero cuando uno le habla de la confianza en Dios y la tranquilidad que debe tener en confiar en él.

E17: La enfermera debiera tener una formación espiritual, por eso es necesario que cada enfermera tenga una comunión personal con Dios para poder nosotros compartir el cuidado espiritual con nuestros pacientes

E18: El cuidado espiritual es darles el soporte espiritual orar con ellos rezar, brindarles el soporte la confianza de que existe un Dios maravilloso, para que ellos puedan depositar toda su confianza.

E19: Creo que no lo hacemos, muy enfocados como debería, más nos abocamos a la parte de la salud física porque es prioritario también, ¡teniendo en cuenta el contexto donde nos estamos desarrollando eh!

E20: Es ver la parte de la creencia del paciente respetar las creencias del paciente

E1: Hacer una oración por el paciente realizar escucha activa para que podamos saber lo que él necesita.

E2: Es dar todo de nosotros, lo que hemos aprendido de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a los principios establecidos por Dios

E4: Paciente hablando sobre los milagros que Dios puede hacer en su vida, la paz que puede encontrar

E5:

Abarca el poder orientar o guiar al paciente para buscar y encontrar a Dios en esos momentos difíciles que tiene y el poder que nosotros como enfermeros podemos darle con nuestro cuidado espiritual

E6: Brindar una atención amorosa, adecuada y con mucho respeto a sus creencias y fe.

E7: Es llevar un poco de la palabra de Dios, darles un apoyo más que emocional, es espiritual

E10: Es darle confianza y lo más importante para mí es preguntarle de que religión es para poder darle ese apoyo emocional y espiritual.

E11: Para mí es darles simplemente un toque de mano, un abrazo, una mirada con amor.

E12: Brindándole la palabra de Dios al paciente durante su estancia en el servicio

E13: Ayudándole a orar, o que tenga confianza en un ser superior para él.,

Subcategoría 3
Competencias
actitudinales

E14: Es el cuidado que le damos al prójimo al paciente como si fuéramos nosotros mismos

E15: Es interesarnos en los cultos, meditaciones, oraciones, llamadas de aliento, también la oración intercesora, llamadas telefónicas que son como una visitación,

E16: Es la confianza en Dios y la tranquilidad que debe tener en confiar en él,

E17: Es tener comunión personal con Dios para poder nosotros compartir el cuidado espiritual con nuestros pacientes darle ánimo, acercarlo al creador de alguna manera por medio de una oración, en el momento de mayor aflicción.

E18: Es darles el soporte espiritual orar con ellos rezar, brindarles el soporte la confianza de que existe un Dios maravilloso, para que ellos puedan depositar toda su confianza,

E20: Es sobre todo respetar las creencias del paciente

E1: Es realizar una escucha activa para que podamos saber lo que él necesita, dejarlo desfogarse, en especial con los pacientes COVID era así

E2: Podemos demostrar de esa forma el amor y el énfasis que se brinda a los pacientes con ese mismo amor que Dios nos dio.

E3: Es cuando el enfermero tiene sus propias creencias, cree en un ser superior y tiene una comunicación con él a través de la lectura de la Biblia, puede ser que no pertenezca a ninguna religión, y lo evidencia a través de ese cuidado especial que es el cuidado espiritual.

E4: Es brindar apoyo al paciente para que pueda encontrar la paz, pues en ese momento no contábamos con medicamentos para combatir esta enfermedad.

E5: Es orientar o guiar al paciente para buscar y encontrar a Dios en esos momentos, es brindar ese apoyo tanto emocional como espiritual

E6: Es brindar una atención amorosa, adecuada y con mucho respeto a sus creencias y fe

E7: Es hacer que se sientan aliviados de todas las molestias que sienten.

E8: Es el apoyo espiritual que le brindamos al paciente, es respetar su credo, es propiciar el perdón.

E9: Es fortalecer la fe de cada paciente y también de forma personal, fortalecer la relación con Dios, lograr que la persona pueda confiar

E10: Es aferrarnos a Dios, para que nos de esa fortaleza, para poder enfrentar la enfermedad, sobre todo con lo que hemos pasado que nos hemos sentido muchas veces desprotegidos,

Categoría II:
Prácticas sobre el
cuidado espiritual
que brinda la
enfermera

Subcategorías 1:
Oración y alabanzas

solos, porque no habían visitas, no había familiares y lo único que nos quedaba era aferrarnos a nuestras creencias sobre todo a Dios.

E11: Es darles la seguridad de que Dios está al control de todo.

E12: Es ayudarle a que los pacientes se den cuenta y que valoren su vida que Dios sea su fuente de querer seguir viviendo

E14: Es cuidar al paciente con ese cariño con esa devoción como nos cuidaríamos a nosotros mismos.

E15: Es cuidar de cada uno cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado

E16: El cuidado espiritual es muy importante en esta época más aun todavía, cuando lo realizamos se nota que la gente se relaja un poco más, ya no está tan tensa.

E17: Es acercarlo al creador de alguna manera por medio de una oración en el momento de mayor aflicción del paciente.

E18: Cuando ingresa un paciente a la UCI muy ansioso, con mucho temor a la muerte, de lo que pueda pasar, hablamos con ellos de que existe un Dios que lo puede ayudar que confíe que todo va a salir bien

E19: Que la salud espiritual es muy importante más siento que no le estamos dando la debida importancia

E20: Es hacer que confíe en el ser que él cree en el caso de nosotros en Dios.

E1: En primer lugar, nosotros como enfermeros Hacíamos una oración y les pedía yo que hagan también con los pacientes, en cuanto a los pacientes oraba con ellos, individualmente

E2: se le hacen las oraciones para que ellos puedan por lo menos recibir a Dios en el último momento de vida que tienen todavía y hacerle una pequeña oración para que ellos puedan arrepentirse, aunque sea en el último momento, ya que el oído es el último sentido que se pierde y por lo menos se acerquen a Dios. Iba de cama en cama, le hacía una oración especial a cada paciente, porque yo sabía que eran pacientes de alto riesgo, sabiendo que sus vidas pendían de un hilo y sabía que en cualquier momento podía haber cualquier desenlace, también hacíamos oraciones grupales.

E3: Rezo con ellos y les digo que se encomienden a Dios, que Dios es bueno, dependiendo de la creencia que tengan,

E4: Yo los invitaba para orar por ellos, para que Dios guíe a los médicos

E5. Siempre iniciaba yo con una oración, oraba por él paciente o su familia porque estaban

preocupados era un momento especial. les decía vamos a dejar todo esto en las manos de Dios me permites orar, y orábamos

E6: Le pedía su permiso para realizar una oración para su pronta recuperación.

E7: Antes de la sedación como hemos manejado más pacientes entubados, les decíamos que hagan una oración personal, de forma interna, después hacíamos una oración pidiendo por su salud, para que todo esto salga bien, dado que nosotros estábamos con el EPP no podían ver nuestro rostro y algunos médicos también nos apoyaban con la oración y esperábamos que el paciente quede dormido.

E8: Realizando oraciones con el paciente, al ingresar a los turnos revisamos los nombres de los pacientes y realizamos una específica oración por cada uno, y al salir del servicio volvemos a realizar una oración. Muchos de los colegas no son cristianos, sin embargo, realizábamos las oraciones con los colegas y pacientes.

Recuerdo un caso, que después de un intento de tres veces, la primera vez que hicieron el procedimiento la respuesta fue negativa, en la segunda vez también, y en la tercera vez cuando todos creían que sería negativo yo hice una oración y decía no sé qué vaya a ocurrir, pero Dios tiene la última palabra y pude ver el milagro de Dios, y cuando la señora salió de la entubación dijo que habían personas que le hablaban de Dios, quizá no fui la única porque otras colegas también hablaban de Dios, en ese momento me identifique, me hizo sentir tan bien y ahí yo decía, estoy haciendo un buen trabajo y Dios por algo nos envía al lugar de trabajo, bueno para mí esa fue una experiencia que nunca olvido.

E10: No sé si todas las colegas lo hacían, pero a mí me gustaba empezar el día pidiendo a Dios en mis oraciones

E11. Me acercaba al paciente y oraba con ellos

E12: Rezaba con el paciente.

E13: Oro con ellos, rezamos juntos.

E14: Rezamos juntos.

E15: Se les brinda el apoyo por medio de la oración, les digo que si son cristianos recen y que se encomienden porque nos hemos dado cuenta que eso los calma.

E16. Cuando los veo demasiado ansiosos les invito a orar y al terminar de orar se les nota un poco más tranquilos más confiados a los pacientes.

E17: Hago con ellos oraciones, les tomo la mano y le digo mamita o papito, hablándole

Subcategoría 2 Canto
o música cristiana

con cariño ¿Quieres que haga una oración? me dicen sí, sí; entonces hacemos una breve oración, si está el médico u otro miembro del personal está cerca yo les digo acérquense vamos a orar, se acercan, hacemos una breve oración.

E18: Yo oro con el paciente, primeramente, le preguntó ¿qué religión es? Y luego le digo si le gustaría que haga una oración la mayoría me dicen que sí. Básicamente como ingresan para la UCI para entubarlos, obviamente que al momento del ingreso están conscientes todavía, antes de la intubación, oramos con ellos cuando en realidad me toca estar con estos pacientes, oramos.

E19: yo oro con ellos, en la UCI, me ha tocado pacientes despiertos, como también pacientes bien sedados como pacientes que están por morir y en cada una de esas ocasiones he tenido un actuar.

E20: Cuando los pacientes vienen a la unidad de cuidados intensivos vienen despiertos, antes de dormirlo o sedarlos hacemos la oración

E1: Les pongo música cristiana

E4: Les pongo música cristiana

E9: mostrándole canciones cristianas, mostrándole las letras que le puedan motivar.

E10: En las mañanas a las 5:00 de la mañana yo siempre les ponía a mis pacientes canciones cristianas y les ponía todo volumen porque adentro no había tele, no habían nada y ellos a veces traían algunas radios Entonces yo les ponía canciones cristianas muy bonitas para que ellos entren en paz, como ellos decían Señorita cuando usted nos pone esas canciones entramos en paz me gusta, decía me gusta escuchar Porque pienso que Dios está conmigo está ayudándome a salir de esto y voy a salir adelante. Hasta los nombres de las canciones se sabían.

Sobre todo, con la música es con lo que más me ayudaba yo; cuando yo hacía mi turno noche, también cuando empezaba la higiene a las 5 de la mañana a esa hora yo ponía la música.

Cuando me tocaba turno diurno antes de empezar la visita médica de 7:00 a 8:30 de la mañana, me decían licenciada póngame la música entonces yo les ponía.

E11: lo que yo hacía era poner música por un momento o simplemente me ponía a cantar, cuando ellos despertaron, gracias a Dios tuvieron buenos resultados del cuidado, me impresioné mucho cuando uno de ellos me dijo: Yo te escuchaba, yo sentía cuando tú me

Subcategoría 3
Palabras de aliento y
promesas bíblicas

hablabas y cantabas, hasta el día de hoy esa persona me lo agradece.

E13: Canciones también para que distraigan su mente

E15: cantamos algunos no lo pueden hacer, pero nos escuchan a nosotros y es una manera de brindarles el aliento

E19: Llevo mi guitarra y les canto, cánticos cristianos en la UCI de una clínica cristiana Pero se me hace más difícil en la UCI de un hospital nacional, yo trato de incorporar esto al hospital, pero no es tan fácil, porque, tienen otras políticas y porque ahí no puedo ingresar mi guitarra y como soy nueva y como que no entro en confianza, en lo posible les canto y les hago orar y no solo con ellos sino con el mismo personal que necesita también bastante

E1: hacíamos primero una meditación corta, les leía promesas de la biblia, aunque estuvieran en coma o sedados.

E2: se brindaba cuidado espiritual a través también de las palabras de ánimo

E3: les digo que se encomienden a Dios, que Dios es bueno, dependiendo de la creencia que tengan.

E4: les daba versículos de la biblia impresos en un papel y les entregaba, a veces les prestaba mi celular para que vea un video o un canto cristiano. Brindé el cuidado espiritual a través de las promesas de la biblia.

E5: Les decía que estén tranquilos porque hay un Dios que te está escuchando. Aun esté el paciente inconsciente le hablaba para que confíen en Dios,

E10: usted podría ponernos la misa en tal sitio podía a este puede conectarse y ahí por favor y yo les ponía con el parlante para ya se escucharán

E11: Yo les leía la biblia, Recuerdo que un paciente me dijo sentirse bendecido, porque, el solo hecho de poder escuchar, saber qué orabas, que me leas la Biblia del saber qué hacías todo para poder salvarme no solamente espiritualmente, sino también, clínicamente entonces por eso es impresionante.

E12: Le decía que pronto se va a recuperar con la palabra de Dios, que siempre piense en el poder de Dios, que el Señor todopoderoso le va a ayudar a luchar en esta batalla.

E13: Les mencionaba una cita bíblica, sinceramente yo si entraba con celular al área, aunque ingresaba toda forrada sí, pero si lo entraba, y citaba a veces citas bíblicas, también a veces les llevaba un librito de lectura que

mayormente tenía algunas citas bíblicas para que ellos lean.

E14: yo siempre los persigno cuando están mal siempre les digo no sé de qué religión eres, pero yo solo te digo confía en Dios y trates de encomendarte a él.

E15: Tratamos de comunicarnos, les decimos por favor cálmate estamos contigo, te vamos a ayudar, yo le digo que se encomienden a Dios que recen y algunas veces no es tanto las palabras sino algunos gestos que tienen con nosotros, hasta nos agarran la mano, te aprietan la mano, como yo le digo reza o pide por ti entrégate a Dios deja tu vida en él, pon todo en sus manos entonces como que se calman, como que ya respiran profundo y ya comenzamos a poner los analgésicos y todo para entubarlo y se calman.

E16: Les decía que Dios quiere lo mejor para nosotros y que confíen y se aferren a la mano poderosa de Dios. Se les nota un poco más tranquilos más confiados a los pacientes.

E17: Cuando no estábamos en pandemia yo podía conversar con ellos y algunos tienen biblia, o si no tenía biblias en el servicio les podía leer alguna promesa bíblica, tenía yo en la UCI un rincón especial donde había biblias y había lecciones que escribíamos en las guardias, ¡Qué lindo!

Les digo que entregue su vida a Dios, que ponga su confianza en él, es lo único que nos queda, yo creo que es lo mínimo que puedo hacer por mi paciente, que vuelva los ojos a Dios en estos momentos de aflicción.

E18: les digo que confíen en Dios, que tengan fortaleza, confianza, que todo va a salir bien, que Dios los va a ayudar, uno es la oración y lo otro es hablar con ellos

E19: Les damos palabras de ánimo y si ya están digamos por fallecer le hablamos de Dios y les digo que tienen que entregar su vida a Jesús.

en lo posible les canto y toco mi guitarra

E20: , lo primero que les digo es que hay un ser que le quiere, que es Dios, que le ama se interesa por sus problemas que les puede dar bastante paz y paciencia y luego **oramos** más que todo con el paciente

E1: iba de cama en cama, escuchando me daba el tiempo de poderles escuchar

E2: yo personalmente iba de cama en cama

E3: les encomendaba a Dios, a la virgen, les decía que sigan adelante dándoles fuerza para que salgan adelante, les decía que confíen en Dios que lo hagan por su familia.

Subcategoría 4

El acompañamiento y el contacto físico son expresiones alentadoras o esperanzadoras

Subcategoría 5
Promoviendo el buen
morir

E5: les decía cuéntame qué cosa te sucede tomando su mano, tomaba sus manos, logré que me cuente su dolencia, sus preocupaciones, lo único que yo podía hacer les decía vamos a dejar todo esto en las manos de Dios

E14: agarrándole la mano, preguntándole cómo se siente si hay oportunidad porque a veces tengo pacientes que realmente no se pueden comunicar por su condición, pero de todas maneras siempre estamos hablando con ellos.

E18: cuando ya están sedados pues con el toque de mi mano les paso crema les digo que confíen en Dios, les hablo al oído diciendo que colabore que muy pronto va a salir de todo esto

E2: Se ora con ellos, para que puedan por lo menos recibir a Dios en el último momento de vida que tienen todavía les hacía una pequeña oración para que ellos puedan arrepentirse, aunque sea en el último momento, ya que el oído es el último sentido que se pierde y por lo menos se acerquen a Dios. Iba de cama en cama, le hacía una oración especial a cada paciente, porque yo sabía que eran pacientes de alto riesgo, sabiendo que sus vidas pendían de un hilo y sabía que en cualquier momento podía haber cualquier desenlace.

E14: Siempre antes de intubar a un paciente nosotros le pedimos que si son católicos que recen o que se encomienden porque nos hemos dado cuenta que eso los calma, antes de intubar porque no sabemos si va a salir o no, y si no son católicos que se encomienden a lo que ellos más creen ¿no? A la fe que ellos tienen.

Con esa sedación profunda siempre siento que ellos escuchan porque en varias oportunidades he visto que lloran, palabras no hay muchas, pero son cositas que nosotros tratamos, les decimos que no están solos que tengan fe y que crean bastante en Dios.

E16: Como los pacientes ingresan muy delicaditos ingresan pensando morir o Tal vez salvarse, pero más piensan morir, entonces ahí yo les digo que Dios quiere lo mejor para nosotros y que confíen y se aferren a la mano poderosa de Dios. Al menos eso yo hago y cuando los veo. Demasiado ansiosos también los invito a orar y al terminar de orar se les nota un poco más tranquilos más confiados a los pacientes.

E17: Cuando ingresa un paciente a la UCI muy ansioso, con mucho temor a la muerte, de lo que pueda pasar, hablamos con ellos de que existe un Dios que lo puede ayudar que confíe que todo va a salir bien. El paciente hasta logra agradecer, porque no sabemos si el paciente

despertará y comienza luego el proceso de intubación y sedación, ellos muchas veces no despiertan, entonces es crítica esta hora de verdad el momento que hacemos la oración con ellos les pedimos que entregue su vida a Dios, que ponga su confianza en él, es lo único que nos queda, yo creo que es lo mínimo que puedo hacer por mi paciente, que vuelva los ojos a Dios en estos momentos de aflicción

E18: Cuando ingresa un paciente a la UCI muy ansioso, con mucho temor a la muerte, de lo que pueda pasar, hablamos con ellos de que existe un Dios que lo puede ayudar que confíe que todo va a salir bien

E19: Les damos palabras de ánimo y si ya están digamos por fallecer le hablamos de Dios y les digo que tienen que entregar su vida a Jesús

E20: lo primero que les digo es que hay un ser que le quiere, que es Dios, que le ama se interesa por sus problemas que les puede dar bastante paz y paciencia

Los pacientes cuando vienen a la unidad de cuidados intensivos vienen despiertos, antes de dormirlo o sedarlos se les llama a hacer su entrega completa de su vida a Dios, para que él pueda dirigir en adelante su tratamiento y mientras están sedados les vamos hablando al oído porque, ese sentido es el último que se pierde, entonces les hablamos del amor de Dios.

Subcategoría 6
Fortaleza y confianza en Dios para abordar el cuidado ante la pandemia

E1: palabras de promesas bíblicas, en el servicio se hizo una pequeña biblioteca que les prestábamos a aquellos que estaban despiertos.

E3: A través de palabras de ánimo, ya sea que estuvieran despiertos o dormidos, rezo con ellos y les digo que se encomienden a Dios, que Dios es bueno, dependiendo de la creencia que tengan. He tenido mucha pena ver a la gente sufrir, jadeaban y se desesperaban por respirar, les encomendaba a Dios, a la virgen, les decía que siga adelante dándoles fuerza para que salgan adelante, les decía que confíen en Dios que lo hagan por su familia.

E4: yo les daba versículos de la biblia impresos en un papel y les entregaba, a veces les prestaba mi celular para que vea un video o un canto cristiano.

E5: Recuerdo una anécdota durante el pase de turno estaba muy cansada y me di cuenta que una paciente estaba llorando (yo pensé en mi corazón, señor, no tengo tiempo, pero tengo que tomarme este minuto para poder preguntarle a la señora qué es lo que le sucede, le dije cuéntame qué cosa te sucede tomando su

mano, tomaba sus manos, logré que me cuente su dolencia, sus preocupaciones, lo único que yo podía hacer les decía vamos a dejar todo esto en las manos de Dios me permites orar, y orábamos. Hemos cuidado muchos pacientes en tiempo de pandemia no había tiempo aparentemente.

les decía Usted va a poder, ánimo! ¡No pierda la fe! y yo sentía que estaba mejor; le decía a Dios gracias con tanta alegría.

E14: Antes de la entubación, les decimos y eso tiene que ser con el toque porque, sabemos que está mal, tratamos de comunicarnos, les decimos por favor cálmate estamos contigo, te vamos a ayudar, yo le digo que se encomienden a Dios que recen y algunas veces no es tanto las palabras sino algunos gestos que tienen con nosotros, hasta nos agarran la mano, te aprietan la mano, como yo le digo reza o pide por ti entrégate a Dios deja tu vida en él, pon todo en sus manos entonces como que se calman, como que ya respiran profundo y ya comenzamos a poner los analgésicos y todo para entubarlo y se calman

E20: se les llama a hacer su entrega completa de su vida a Dios, para que él pueda dirigir en adelante su tratamiento y mientras están sedados les vamos hablando al oído porque, ese sentido es el último que se pierde, entonces les hablamos del amor de Dios.

Subcategoría 7

La convicción ante el cuidado espiritual en la fase terminal como acción humanizadora

Subcategoría 8

Promoviendo la comunicación paciente- familia

E1: las videollamadas; sucede que estaba una paciente en una cama y su esposo estaba en otra cama, entonces le ayudaba a través de mensajitos le poníamos las video llamadas.

E5: Permitía las llamadas por el celular entonces llamaban a sus familiares llorando

E12: había momento que si llegaban cartas de sus hijos le leía, le hacía sentir que pronto se va a recuperar

E13: fomentar videollamadas para que puedan ver a sus familiares por el tiempo que ahora están aislados ¿no? por esta patología, que tienen que es el virus ¿no? ellos tienen un recuerdo bello y bonito de una entidad que no específicamente no se ve, pero que les da esa fuerza para seguir adelante.

E14: algunas veces hasta si tenemos una carta de sus familiares nos damos ese tiempo para leerles esas cartas, la mayoría de los familiares les mandan a los pacientes sus rosarios, estampitas, algún devocionario algo, entonces nosotros tratamos de que el paciente lo vea, lo perciba que están allí y bueno y cuando están conscientes

<p>Categoría III: Percepción del enfermero sobre cómo responde el paciente con COVID 19 ante el cuidado espiritual</p>	<p>Subcategoría 9 Promueve sentido esperanzador a través de la comunicación verbal y no verbal</p>	<p>E15: En los pacientes COVID que prácticamente están todos sedados, nosotros hacemos llamadas a la familia, no todos los días, pero si, se les brinda el apoyo. E5: Celebramos los días festivos, como el día del maestro, el Día del Padre, el día de la madre, el personal multidisciplinario, íbamos como caravanas haciendo unos pequeños presentes con papel con un mensaje escrito de parte de todo el personal llevamos como una como una cantata, una serenata y cantamos Estas son las mañanitas y feliz día del padre y vieran cuánto emoción ellos mostraban en ese lugar donde estaban ahí postrados echados efectivamente sentían el calor de nosotros, el aprecio que nosotros teníamos hacia esos pacientes.</p>
	<p>Subcategoría 1 Expresión de paz espiritual</p>	<p>E1: En ese sentido se sentían con más confianza yo percibía en ellos se sentían tranquilos y les decía estamos haciendo todo lo mejor para que usted se recupere E2: He sentido en el caso de los pacientes sedados o en estado de coma, que cuando el paciente recibía las oraciones es como que el corazón se les aceleraba un poco más, es lo que pude observar en los monitores como que el corazón aceleraba, esa experiencia le hemos visualizado acá a través de los monitores. Y esto ha pasado no solo con uno sino con varios pacientes. Entonces decía que sí, que el paciente me estaba escuchando y cuando dejaba de orar el paciente se iba calmado E3: Los pacientes se sentían con más ánimo con ganas de luchar por su vida. E4: Bueno los pacientes indicaban tener esperanza en que Dios puede hacer milagros, así como, en las historias donde Jesús sanó a los enfermos y que también podía sanarlos de la enfermedad E5: Se sentían más tranquilos, más calmado, dejaban de llorar, estaban menos ansioso, y agradecidos por los cuidados que se les brindaba. Después de orar por ellos dormían más tranquilos E6: En todo momento los pacientes se aferraban a la vida y en Dios, en ese momento les daba palabras de ánimo, también, hacíamos las gestiones para conseguir y brindarles una biblia para que puedan leer y también oraba con ellos. E7: Observé que el paciente cambia su estado de amino cuando recibía el cuidado espiritual, se quedaban más tranquilos y serenos y también, vi que influye en su recuperación.</p>

E8: El apoyo espiritual les ha ayudado mucho, les ayudó a controlar la ansiedad que tienen, sienten esa paz interior y que por ende les ayuda en su recuperación.

E9: El cuidado espiritual les daba paz y tranquilidad, porque, al inicio al saber que tienen la enfermedad se desesperan, lograba la calma y tranquilidad. También ellos estaban más tranquilos

E10: Yo los percibía relajados, menos ansiosos, más comprometidos, con más fortaleza, decían licenciada esta enfermedad no me va vencer, yo voy a salir adelante no me va vencer, los notaba más contentos, más entregados a luchar contra la enfermedad.

E11: Bueno los pacientes que estaban a mi cargo se sentían felices y gratificantes, creo que tiene hambre de conocer, les gusta mucho el hecho de que haya alguien que ore por su persona y tienen la seguridad y confianza, también, depositan su confianza y seguridad en el poder que tiene Dios para poder transformar y salvar vidas.

E12: Al inicio Nostalgia, después del cuidado espiritual con más valor, más valentía

E13: Más tranquilos cuando despertaban decían que habían escuchado cuando les hablábamos

E14: Los que se recuperaban se les observaba más tranquilos, más serenos cuando se les daba cuidados espirituales.

E15: Algunos lloraban y como que se agitaban cuando les hablaba de que tengan confianza en Dios, luego se tranquilizaban.

E16: Después de **orar** y al terminar de **orar** se les nota un poco más tranquilos más **confiados** a los pacientes.

E17: Por la naturaleza de la enfermedad muchos de ellos no despiertan, y no se logró evaluar el cuidado espiritual brindado

E18: Más serenos, más tranquilos

E19: Se muestran más serenos, más confiados

E20: Cuando están despiertos se les observa más tranquilos y los sedados con signos vitales más estables

E16: al terminar de orar se les nota un poco más tranquilos más confiados a los pacientes.

E14: siempre antes de intubar a un paciente nosotros le pedimos que si son católicos que recen o que se encomienden porque nos hemos dado cuenta que eso los calma, antes de intubar porque no sabemos si va a salir o no, y si no son católicos que se encomienden a lo que ellos más creen ¿no? A la **fe** que ellos tienen.

Subcategoría 2
Acompañamiento
hasta el final de la
vida.

Categoría IV:
Beneficios y limitaciones del enfermero ante la práctica de los cuidados espirituales al paciente con COVID 19

Subcategoría 1
Momento del cuidado espiritual

E17: cuando ellos llegan a la unidad, llegan muy necesitados están desaturando les falta el oxígeno vienen para intubarse entonces yo he decidido como enfermera cristiana, hacer con ellos una pequeña oración les pregunto, les tomo la mano y le digo mamita o papito, según sea varón o mujer, hablándole con cariño ¿Quieres que haga una oración? Le pregunto, me dicen sí, sí; entonces hacemos una breve oración, si está el médico cerca o quien esté cerca yo les digo acérquense vamos a orar, se acercan, hacemos una breve oración y el paciente hasta logra agradecer, porque no sabemos si el paciente despertará y comienza luego el proceso de intubación y sedación, ellos muchas veces no despiertan, entonces es crítica esta hora de verdad el momento que hacemos la oración con ellos les pedimos que entregue su vida a Dios, que ponga su confianza en él, es lo único que nos queda, yo creo que es lo mínimo que puedo hacer por mi paciente, que vuelva los ojos a Dios en estos momentos de aflicción

E1: En cualquier momento del día

E2: Lo hacía siempre en el momento del confort o en el baño del paciente porque es el momento del contacto más cercano con Él.

E3: Cuando los atendía, cuando les brindaba los cuidados de enfermería

E4: Lo realizábamos en grupo, cuando realizábamos el confort antes de que el paciente sea sedado.

E5: Al mediodía cuando almorzaban, y a eso de las 5 o 6 de la tarde, terminando el tratamiento

E6: Yo creo que es en todo momento uno brinda el cuidado espiritual, también, considero que nuestra actitud es importante ya que reflejamos mucho nuestra forma de ser, y también ellos muestran mucha disposición.

E7: Cuando hacíamos el confort, generalmente por las noches, como el día hacíamos las visitas y hacía las recetas, durante la noche aprovechaba para brindar el cuidado espiritual.

E8: Bueno personalmente no había un horario establecido, pero yo realizaba el cuidado al inicio del turno ya sea por el día o por la noche, pero eran al inicio de turno, yo sé que los pacientes estaban sedados y no pueden responder, sin embargo, ellos escuchaban por eso aprovechaba en realizar una oración y si encontraba a algún familiar también realizaba la oración con el familiar siempre.

E9: En todo momento desde que ingresas, saludas y bueno yo pongo música cristiana,

Subcategoría 2
Expresiones del
paciente que alertan la
necesidad del cuidado
espiritual

cuando uno entra al área covid hay ese temor de contagiar a la familia, por eso se oraba para encomendarnos a Dios.

E10: En todo momento desde que iniciaba el día dependiendo del turno

E11: Bueno lo hacía por ejemplo en las mañanas con un pequeño culto, posteriormente después de terminar mis actividades yo lo hacía personalmente acercándome a cada uno de mis pacientes a leerles un poco y orar con cada uno de ellos alrededor de las 4:00 pm más o menos y al terminar el turno me despedía de cada uno de ellos orando.

E12: Después de la medicación sobretodo en la tarde porque es más tranquilo

E13: Desde que el paciente ingresa a UCI, ya que no sabía si iba a despertar por la gravedad de la enfermedad.

E14: Cuando el paciente ingresa a UCI y cada vez que tenía contacto con él

E15: Cada vez que me acercaba a su cama

E16: Durante el día cuando le hacíamos los cambios posturales, el baño, el confort

E17: En todo momento que se tenía contacto con el paciente

E18: Al inicio y al término del turno

E19: Cuando me acerco a los pacientes para hacer cuidados personalizados

E20: Cuando llegaba los saludaba y también al terminar les dejaba una promesa bíblica

E2: He percibido que cuando el paciente recibía las oraciones es como que el corazón se les aceleraba un poco más, es lo que pude observar en los monitores como que el corazón aceleraba, esa experiencia le hemos visualizado acá a través de los monitores. Y esto ha pasado no solo con uno sino con varios pacientes. Entonces decía que sí, que el paciente me estaba escuchando y cuando dejaba de orar el paciente se iba calmando

E5: durante el pase de turno estaba muy cansada y me di cuenta que una paciente estaba llorando (yo pensé en mi corazón, señor, no tengo tiempo, pero tengo que tomarme este minuto para poder preguntarle a la señora qué es lo que le sucede, le dije cuéntame qué cosa te sucede tomando su mano, tomaba sus manos, logré que me cuente su dolencia, sus preocupación, lo único que yo podía hacer les decía vamos a dejar todo esto en las manos de Dios me permites orar, y orábamos y se quedó más tranquila.

E14: Es más cuando están entubados y yo sé, tengo la percepción de que ellos de todas maneras por más que estén con ese sueño

Subcategoría 3
Limitantes ante los
cuidados espirituales

profundo ¿no? Con esa sedación profunda siempre siento que ellos escuchan porque en varias oportunidades he tenido he visto se les sale como una lagrima, palabras no hay muchas, pero son cositas que nosotros tratamos, les decimos que no están solos que tengan fe y que crean bastante en Dios.

E16: La gente se muestra más dispuesta a escuchar, más receptiva de las cosas espirituales, antes se les hablaba y si, si decía, pero ahora te agraden de corazón cuando un paciente se recupera no se cansa de agradecer como estamos expuestos con riesgos y peligros nos insta a prepararnos más, a orar más, a confiar más en Dios, porque de lo que uno se alimenta puede compartir de lo que no tiene no puede compartir.

E17: Ahora la gente está más asequible a hacer una oración a compartir la palabra en la medida que sea posible. He sentido un cambio como de una medida de emergencia.

E5: EL EPP, ya que estábamos con nuestras máscaras y los equipos de filtros, lo único que se veían eran nuestros ojos. Hemos cuidado muchos pacientes en tiempo de pandemia no había tiempo aparentemente.

E7: nosotros estábamos con el EPP no podían ver nuestro rostro y algunos médicos también nos apoyaban con la oración y esperábamos que el paciente quede dormido. Además, por el tiempo dado que manejábamos tres pacientes entubados el tiempo no nos alcanzaba,

E16: Al inicio nos encontrábamos muy asustados, muy desconfiados de que en cualquier momento nos pudiéramos contagiar, ahora el trabajo es muy distinto íbamos a trabajar con nuestro uniforme liviano y ahora todo lo que tenemos que cargar, con los riesgos y cuidados que debemos de tener

E17: Por la naturaleza de la enfermedad muchos de ellos no despiertan, y no se logró evaluar el cuidado espiritual brindado

E19: Creo que no lo hacemos, muy enfocados como debería, más nos abocamos a la parte de la salud física porque es prioritario también, ¡teniendo en cuenta el contexto donde nos estamos desarrollando eh! bueno en la UCI requiere mucho pues de la salud física considero que la salud espiritual es muy importante más siento que no le estamos dando la debida importancia

Se me hace más difícil en la UCI de un hospital nacional, yo trato de incorporar esto al hospital, pero no es tan fácil, porque, tienen otras políticas y porque ahí no puedo ingresar mi

Subcategoría 4.
Sentir del enfermero al
brindar cuidado
espiritual

guitarra y como soy nueva y como que no entro en confianza, en lo posible les canto y les hago orar y no solo con ellos sino con el mismo personal que necesita también bastante

E1: En realidad, me ayudó bastante. yo creo que no solamente a mí sino a los compañeros formamos un lindo grupo, yo creo que me fortaleció, me ayudó a crecer, ver los milagros porque veíamos a pacientes muy críticos. Yo creo que me fortaleció y a confiar más en Dios.

E2: Es una emoción saber que el paciente me está escuchando y que por lo menos estoy haciendo algo por la vida de ese paciente, y sabiendo de una u otra manera a través de la oración en el momento que uno más necesita de la persona que se le hable más de Dios.

E3: Me siento satisfecha, tranquila, al momento de ayudarles.

E4: Yo me siento satisfecha porque de esta manera estoy predicando y brindando el amor de Dios a cada uno de ellos.

E5: Me fortalecía bastante, tenía esperanza ha sido una experiencia única, el poder acompañar al paciente hasta en su último suspiro Agradezco a Dios por preservarme la vida, fue una gran bendición poder compartir con los pacientes el amor de Dios.

E6: Yo me siento bien, siento que apporto y ayudo a mis pacientes, me siento satisfecha con la atención que brindo a cada uno de ellos

E7: Es una alegría cuando vemos que el paciente se recupera ya que cuando ingreso se encontraba muy mal, sin embargo, se recuperan se van bien, además cuando compartes la palabra de Dios y realizas la oración pidiendo por la salud del paciente sientes un alivio en él y yo también siento una calma.

E8: Personalmente a mí, me mantienen espiritualmente más activa, me hace sentir bien, también me siento más tranquila al realizar este tipo de apoyo al decirle palabras de consuelo a esta persona que no tiene esperanza, pero yo me siento satisfecha y feliz.

E9: Si porque yo también tenía que estar fortalecida para sentir, porque, no solo, es decir, sino también hacer.

E10: Me sentía muy bien, porque veía los resultados en mis pacientes, ellos estaban más contentos, más alegres, apoyaban más en el tratamiento, yo me sentía muy contenta muy aliviada por que ver esa carga adentro es un panorama muy diferente al que vemos en las noticias, el momento en el que estábamos con ellos se veían muchas cosas y experiencias diferentes pero con lo que yo hacía se sentía

que hacía y los ayudaba un poco más en abrirse y era más cómodo, era una situación muy triste sin embargo pudimos salir airosos. Fue muy triste pero ahí se vio que enfermería es el pilar en un hospital.

E11: Considero que es enriquecedor, es un crecimiento espiritual muy fuerte me hace sentir que puedo dar cuidados con mi profesión y también de la mano de Dios puedo hacer muchas cosas, me siento muy feliz de brindar ese apoyo y recibir la gratitud de los pacientes.

E12: Me siento como que yo, como profesional cumplo una de las funciones que no solamente es la parte de brindar la parte administrativa o la parte humana me siento más comprometida con el trabajo de enfermería.

E13: Bueno en mi vida profesional indagar más allá de lo natural esta enfermedad nos ha llevado más allá porque sabemos que no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, por lo tanto, motivamos a los pacientes a orar.

E14: A mí como persona me consuela bastante, porque, quisiera dar más, quisiera hacer algo más, pero no se puede, pero el hecho de sentir que por ejemplo ese paciente si en caso falleciera me da un poco de tranquilidad saber que le hemos hecho rezar o que yo he rezado un padre nuestro un ave maría a su lado antes de morir.

Siento que ahora estoy más enfocada, es más la fe que yo tengo, el cobijo que yo me he dado en la oración para fortalecerme. Muy agradecida a Dios porque incluso mi esposo y yo nos enfermamos, he sentido que mis oraciones han sido escuchadas. Mi esposo incluso ingreso a UCI y Dios me lo devolvió.

E16. La gente se muestra más dispuesta a escuchar más dispuesta, más receptiva de las cosas espirituales, antes se les hablaba y si, si decía, pero ahora te agraden de corazón cuando un paciente se recupera no se cansa de agradecer como estamos expuestos con riesgos y peligros nos insta a prepararnos más, a orar más, a confiar más en Dios, porque de lo que uno se alimenta puede compartir de lo que no tiene no puede compartir.

E17. Como profesional esto ha impactado mi vida, ver gente sufrir e irse tan rápido, están hablando y de pronto verlo terminarse. Yo le ruego a Dios que me de tranquilidad porque yo también tengo aflicción, cuando veo que la gente muere y muere, entonces a mí también me afligen entonces yo digo señor ya termina esto, no permitas que ya siga muriendo la gente, le ruego y tengo compañeras que se

acercan y me conversan entonces las abrazo y oran conmigo.

E18: Me ha ayudado a reforzar mi confianza en Dios, me satisface ver a pacientes recuperándose, saliendo de alta, y aunque otros descansan me queda la seguridad de que se han ido confiando en el poder de Dios.

E19: El aporte de enfermería en estos tiempos es muy importante, más que todo, la parte espiritual. Hasta en mi hogar estamos más cercanos, más compenetrados. En enfermería Hay un despertar por las cosas espirituales.

E20: Me he dado cuenta que la parte espiritual es muy importante y me estimula a dar más de mí, prepararme para brindar un buen cuidado espiritual.
